

O'ZBEKISTONDA SAVDO MUNOSABATLARINING HAYOTDAGI O'RNI

Sayfiddin Haydarov

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti doktaranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412562>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz savdo munosabatlarining ijtimoiy- iqtisodiy hayotdagi o'rni, savdoning mohiyati va uning bozor iqtisodiyoti sharoitida ahamiyati, savdo korxonalarida iqtisodiy ishni tashkil qilish to'g'risida batafsil bayon qilingan.

Kalit so'zlar: savdo munosabatlari, ijtimoiy- iqtisodiy hayot, savdo korxonalari, investitsiya.

Kirish:

Ma'lumki, insoniyat taraqqiyotini negizini ijtimoiy mehnat taqsimoti belgilaydi. Ijtimoiy mehnat taqsimoti insonning turmush kechirish ehtiyojidan kelib chiqadi. Ijtimoiy mehnat taqsimoti asosida tovar ishlab chiqarish bilan bir qancha tovar ayriboshlash paydo bo'lgan. Tovlar ishlab chiqarish insoniyatni taraqqiyot tarixi bilan uzviy bog'liq. Tovlar ayriboshlashni ob'ekti ishlab chiqarish uchun va insonlar ehtiyojini qondirish uchun kerak bo'lgan moddiy boylik bo'lib sanaladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamlı islohotlar davlatda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotida asoslangan demokratik jamiyat qurishga qaratilgan bo'lib, ularning muhim mahsullaridan biri tez sur'atlar bilan bozori hisoblanadi.

Bozor tizimi rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, haqiqiy o'rta mulkdorlarning muhim qismi qimmatli qog'ozlar bozoriga aholining mablag'larini jalb qilish yordamida takomillashtiriladi. Iqtisodiy inqirozlar mobaynida iqtisodiyotdagi bo'sh mablag'larini moliyaviy instrumentlar asosida jalb qilish orqali iqtisodiyotni barqarorlashtirish, hamda pul aylanmasini va milliy valyuta aylanmasini mustahkamlashga erishiladi. Kapital bozorini yoki umumiy aytganda moliya bozorini bank sektori bilan birgalikda rivojlantirish iqtisodiyotning barometri, davlatdagi iqtisodiyotning sharoiti va investitsiya muhitining indikatori hisoblanadi.

Natijalar:

So'nggi besh yillik islohotlarning natijasida davlatimizda Yangi O'zbekistonni barpo qilishning kerak siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi. Ma'lumki, inson huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish, shuningdek fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining o'rni, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi.

Davlatimiz tashqi siyosatining zamonaviy ustuvor yo'nalishlari to'g'risida aytilganda, O'zbekistonning yetakchi xorijiy davlatlar va nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan strategik aloqalari rivojlanib borayotganiga alohida e'tibor berish darkor.

O'zbekiston taraqqiyotning tarixiy va hal qiluvchi bosqichidan o'tib bormoqda. Davlatda ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy islohotlarning misli ko'rilmagan keng ko'lamlı dasturi amalga oshirilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, 2035-yilga kelib O'zbekistonning dunyoning 50 ta iqtisodiy takomillashgan mamlakatlar qatoriga kirishiga xizmat qiladi.

Muhokama:

O'tgan ikki yilda iqtisodiyotning hamma tarmoqlarida amalga oshirilgan samarali mexanizmlar va aniq chora-tadbirlar natijasida nafaqat Surxondaryo viloyatida, balki mamlakatimizning barcha hududlarida ham bunday zamonaviy loyihalar turkumiga guvoh

bo'lmoqdamiz. Mazkur zamonaviy sanoat korxonasi oz muddatda foydalanishga topshirilishi natijasida davlatimizning 1200 nafar fuqarosi ish bilan ta'minlanadi, Surxondaryo viloyati Sherobod tumani, balki respublika byudjeti ham sezilarli darajada oshadi.

Surxondaryo viloyatning eksport salohiyati kengayadi, bu esa sement mahsulotlari importini keskin kamaytirish imkonini beradi. Bu mamlakatda sement narxining arzonlashishi va barqarorlashishiga ham xizmat qiladi. Ushbu yangi korxonada ishlab chiqarilayotgan muhim qurilish materialini hisoblangan sement mahsulotlari qisqa vaqtda Surxondaryo viloyati Sherobod tumani va qo'shni hududlarda zamonaviy ijtimoiy soha ob'ektlari, noturar joylar, shuningdek aholi uchun shinam va qulay uy-joylar barpo qilishda foydalaniladi.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bugungi zamonda global miqyosda shiddatli o'zgarishlar sodir bo'lmoqda, xalqaro maydonda kuchlarning yangi nisbati takomillashmoqda. Shu bilan birga, xalqaro maydonda yangi tahlikalar paydo bo'lmoqda va bu holat dunyo davlatlarini yuzaga kelayotgan masalalarga munosib yechim topish, siyosiy va iqtisodiy strategiyalarni yangilashga majbur qilmoqda.

References:

1. A.Sh. Bekmurodov "Yana bir global iqtisodiy inqiroz eshik qoqmoqda" - "Xalq so'zi" gazetasi, 2020.
2. Abdulkarimov B.A. va boshqalar «Korxonalar iqtisodiyoti», Darslik, Toshkent «Fan», 2005.
3. Chjen V.A. va boshqalar. Bozor sharoitida mintaqaning tarmoq taraqqiyoti. V tom Toshkent: «Biznes katalog». 2003.
4. Tadbirkorlik va biznes asoslari. E. N. Xadjayev, R. G. Yunusova, Abdulkarimov B.A. va boshqalar. Samarqanda Zarafshon. 2001.
5. Qurbonov R.B., Xudoyberganova Z.Z. Xususiy banklarning kapitallashuv darajasini oshirish masalalari. // Ekonomikamiznes: nazariya amaliyoti. 2018.